

Axmedova Gulnoza Atanazarovna,

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi dotsenti, PhD

email: gulnozaatanazarovna@gmail.com

ORCID – 0009-0003-2393-5422

Tel: +998 977589892

MUHAMMAD RIZO OGAGHIYNING SO'Z XUSUSIDAGI ADABIY QARASHLARIGA DOIR

Annotatsiya. Maqolada XIX asr o'zbek mumtoz adabiyotining yirik namoyandalaridan biri Muhammad Rizo Ogahiyning o'zbek mumtoz adabiyotida tutgan o'rni, shoir adabiy-estetik qarashlarining asosiy yo'nalishlari, so'z ta'rifi bilan bog'liq fikrlari hamda so'zning jamiyatda tutgan o'rni xususidagi fikrlari tahlil qilingan. Ijodkorning she'r va shoirlik haqidagi fikrlarining adabiy-estetik ahamiyatini ko'rsatish, turli adabiy janrlarga munosabati tahlilidan kelib chiqib, uning badiiyat ilmidagi kamolotini dalillash maqolaning asosiy maqsadi hisoblanadi.

Kalit so'zlar: so'z, she'r, shoir, adabiy qarashlar, qit'a, g'azal, so'z taqdiri, estetik muammo, ijodkor.

Bugungi kunda mamlakatimizda yana bir muhim Uyg'onish jarayoni kechmoqda. Shuning uchun „Yangi O'zbekiston“ va „Uchinchi Renessans“ so'zlari hayotimizda o'zaro uyg'un va hamohang bo'lib yangramoqda, xalqimizni ulug' maqsadlar sari ruhlantirmoqda. Darhaqiqat, Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, “Bugungi kunda butun xalqimizning qalbidan chuqur joy olgan, umummilliy harakatga aylanib borayotgan „Yangi O'zbekiston“ g'oyasi zamirida ana shunday ulug' ajdodlarimiz, umuman olganda, milliy tariximizda Birinchi va Ikkinchi uyg'onish davrlariga asos solgan alloma bobolarimizning orzu-intilishlari va armonlari ham mujassam, desak, adashmagan bo'lamiz”. (1.)

Ulug' ajdodlarimizdan biri, o'zbek mumtoz adabiyoti, milliy madaniyati, ma'naviyati va ma'rifati taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan ulug' shoir, tarixnavis,

tarjimon, davlat arbobi Muhammad Rizo Erniyozbek o'g'li Ogahiy ijodini chuqurroq o'rganish nafaqat bugungi adabiyotshunoslikning, balki butun millatning oldidagi dolzarb masalalaridan biridir.

Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan mumtoz shoir, tarixchi tarjimon Muhammad Rizo Erniyozbek o'g'li Ogahiy 210 yilligini keng nishonlash hamda ijodini targ'ib qilish, izdoshlarini kashf etish va ular o'z iste'dodlarini namoyon qilishlariga shart-sharoit yaratib berish maqsadida "Badiiy tarjima sohasida Muhammad Rizo Ogahiy nomidagi xalqaro mukofotni ta'sis etish to'g'risida"gi 2024-yil 4-iyunda PQ-205-son qarori qabul qilindi. (2.) Shu jumladan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Muhammad Rizo Erniyozbek o'g'li Ogahiy tavalludining 210 yilligini nishonlash hamda Xiva shahrida Ogahiy ijod maktabini tashkil etish to'g'risida"gi 2019-yil 20-martda 238-son qaror qabul qilinishi ushbu masalaga davlat miqyosida e'tibor qaratilganligiga dalolatdir.

Ma'lumki, XVIII asr oxiri va XIX asrning birinchi yarmi ko'p asrlik o'zbek adabiyotining tadrijiy davomi va yangi bosqichi sifatida xarakterlanadi. Bu davrda badiiy ijodda xalqchilik, haqqoniylik tendensiyalari yanada kuchaydi, mavzu va janrlar rang-barangligi kengaydi, tarjima va tarixiy-nasriy asarlarning salmog'i ancha oshdi. Bu xususiyatlar Xorazm adabiy muhitiga ham xos bo'lib, bu yerda yaratilgan badiiy ijod namunalari umumo'zbek adabiyotiga muayyan hissa bo'lib qo'shildi. Binobarin, "bu o'lkada o'zbek klassik adabiyotining ilg'or an'analari bilan mustahkam bog'langan o'ziga xos yozma adabiyot namunalari ko'plab yaratilganining guvohi bo'lish mumkin va Xorazmdagi o'zbek adabiyotining atoqli vakillari faoliyati ham xuddi shu davrga to'g'ri keladi. (4) Muhimi shundaki, ko'pchilik ijodkorlarning ana shu faoliyati ko'p qirrali bo'lib, buning yorqin namunasi Ogahiy ijodi edi. Shoir, tarjimon va tarixchi sifatida tanilgan Ogahiy ijodiy merosi qirralarining yana biri adabiy-tanqidiy qarashlar bo'lib, ular davr adabiy-estetik tafakkuri, adabiy jarayon xususiyatlari bilan bog'langan edi.

Ogahiy ijodida adabiy-tanqidiy qarashlarning voqe bo'lish doirasi, janr va shakllari ham, avvalo, XIX asr adabiy-estetik tafakkurining asosiy xususiyatlari bilan izohlanadi. Shuning uchun bunday qarashlar Ogahiyning she'riy, tarixiy va tarjima asarlari tarkibida bayon etiladi. Ular quyidagi yo'nalish va shakllarda ifodalangan:

- 1) Debocha;
- 2) Faxriya;
- 3) She'rlar yoxud she'riy parchalar;
- 4) Tarjima dostonlarning Ogahiy qalamiga mansub muqaddima va xotima qismlari;
- 5) Tarixiy asarlardagi ma'lumotlar.

Debocha. Ogahiy adabiy-tanqidiy qarashlarining bir qismi debochalarda aks etgan. Debocha o'zbek adabiyotida ilmiy va badiiy prozaning o'ziga xos turi bo'lib, badiiy adabiyotda kitoblarga, xususan, shoirlarning devonlariga yozilgan "so'zboshi", "kirish" tushunchalarini anglatadi. Ma'lumki, Ogahiy "Ta'viz ul-oshiqin" devoniga va tarixiy asarlariga debochalar yozgan. Ular, albatta, har bir asar mohiyatiga ko'ra o'zaro farqlangan. Masalan, devon debochasi ham badiiy nasr namunasi, ham muxtasar ilmiy risola xarakterida bo'lib, unda muallifning ijod yo'li va lirik asarlarining xususiyatlari va devonning yaratilishi haqida ma'lumotlar beriladi (5) va u ko'p jihatdan Navoiyning "Badoye ul-bidoya" dostoni debochasiga hamohangdir. (6) Ikkinchidan, debochada nasriy bayondan tashqari, masnaviy, qit'a janrlaridan parchalar keltiriladi. Tarixiy asarlardagi debochalar esa nasrda yozilgan bo'lib, asarning yaratilish tarixi, muallifning ijodiy kayfiyati, badiiy so'zga rag'bat, asarning nasr va bayon usuliga izohlari aks etadi. Muhimi shundaki, devon debochasini so'z, she'r, shoirlik, janrlar xossalari, umuman, badiiy ijod qonuniyatlari xususidagi muallif qarashlari yo'nalishlariga asosiy ishoralar, tezislar majmuasi deyish mumkin. Ularning batafsil talqinlari shoir asarlarida bayon etilgan.

Faxriya. Ma'lumki, Sharq adabiyotshunosligida shoirning o'zini mashhur salaf ijodkorlar bilan tenglashtirib, o'z asarlarining yuksakligiga ishora qilishi faxriya deb yuritilgan. O'zbek adabiyotshunosligida faxriya janr, shakl, badiiy san'at, uslub, usul sifatida ta'riflanmoqda. Nazarimizda, faxriya g'azal, masnaviy, qasida, doston janrlari tarkibida kelganligi va mazmun bilan bog'liqligi sababli uni "uslub" deb qarash ma'quldir. (7) Chunki u mustaqil badiiy unsur sifatida o'ziga xos shakli xususiyatga ega emas. Ogahiy adabiy-tanqidiy qarashlari silsilasida faxriya salmoqli o'rin egallaydi. Bunda shoir daho ijodkorlar talantini e'tirof etgan holda o'z asarlari haqida ham faxrlanib so'zlaydi. Ogahiyning lirik she'rlarida, xususan, g'azallarida Navoiy, Fuzuliy, Munis kabi ustozlar ijodidan, shuningdek, o'z asarlaridan faxrlanish tuyg'usi ifodalansa, qasidalaridagi

faxriyalarda shoh va shoir Feruzning she'riyatdagi iqtidoriga yuksak baho beradi, tarjima dostonlarida esa mualliflarning epik she'riyatdagi mahoratiga, yuksak mazmun va badiiy shakl uyg'unligini ta'minlashdagi salohiyatiga faxr bilan ishora qiladi. Muhimi shundaki, bu faxriyalar bayonida muallifning adabiy bilim darajasi, badiiyat qonuniyatlarini bilish saviyasi aks etadi.

Mustaqil she'rlar va she'riy parchalar. Ogahiyning she'riy asarlaridagi adabiy-tanqidiy qarashlari devondagi g'azal, qit'a, masnaviy va boshqa poetik janrlarda ham istifoda etilib, ularda so'z sehri, she'r nafosati va shoirlikka oid fikrlarni uchratamiz. Ular mustaqil she'rlar yoxud muayyan she'riy parchalar tarkibida, xususan, g'azallarda salmoqli o'rin tutadi. Jumladan, o'ndan ziyod g'azallar faqat so'z ta'rifiga, ko'plab g'azallarning matla' va maqta'lari esa she'r izohlariga bag'ishlangan. "Degil insonga so'z", "Gavhar so'z", "Ogahiy so'zin, ne tong, qilsa bori olam qabul", "Ogahiy sochar so'z naqdini", "Har so'zing fasohat gavhari", "So'zning boqiyligi haqida", "She'riy madxal" va boshqa g'azallar bunga dalildir. Shuningdek, tarixiy asarlardagi she'riy parchalarda va musammat shakllarida lirik janrlar namunalari haqidagi mulohazalar mavjud.

Badiiy tarjima asarlari. Ma'lumki, Ogahiy qalamiga mansub o'n to'qqizta tarjima asarlardan to'rttasi — Sa'diy Sheroziyning "Guliston", Jomiyning "Yusuf va Zulayxo", Hiloliyning "Shoh va Gado", Nizomiyning "Haft paykar" dostonlari badiiy asarlar edi. Tarjima jarayonida Ogahiy adabiy-tanqidiy qarashlarining muhim qirrasini — o'zga adabiyotlar namunalariga yondashuvdagi badiiy didi, matnni yangidan yaratish va ixchamlashtirishdagi mahorati, muallif va tarjimon munosabati va erkin tarjima uslubini qo'llashdagi salohiyati yorqin ko'rinadi. Ayniqsa, "Yusuf va Zulayxo" hamda "Shoh va Gado" dostonlarining tarjimon qalamiga mansub muqaddima va xotima qismlaridagi g'azal, masnaviy, doston ta'rifi, yaxshi hamda yomon she'r va shoirlar xususidagi fikrlar muhim adabiy- nazariy qimmatga egadir.

Tarixiy asarlardagi ma'lumotlar. Ogahiy adabiy-tanqidiy qarashlarini o'rganish manbalaridan biri tarixiy asarlardir. Muallifning "Riyoziy ud-davla", "Zubdat ut-tavorix", "Jome' ul-voqeoti sultoniyy", "Gulshan ul-davlat" va "Shohid ul-iqbol" asarlari tarixiy-badiiy xarakterda bo'lib, ularda Ogahiyning real fakt va hodisalarni badiiy kashf etish, obrazli tafakkur asosida ta'sirchanligini oshirish iqtidori namoyon bo'ladi. Bu asarlardagi

adabiy va biografik ma'lumotlar ikki jihati bilan ilmiy-ma'rifiy ahamiyat kasb etadi. Ularda, birinchidan, XIX asr Xorazm adabiy muhiti va uning ayrim yangi namoyandalari hayoti hamda ijodiga muayyan baho beriladi, ikkinchidan, epik bayon jozibasi va ravonligini kuchaytirishda she'riy namunalarni, xususan, masnaviy va qit'alarni qo'llash, umuman, nasr va nazmning tabiiy uyg'unligini ta'minlash o'ziga xos novatorlik ekani oydinlashadi. Bu esa Ogahiyning epik va lirik tasvir yaxlitligi, badiiy nasr haqidagi qarashlarning amaldagi ifodasidir. Bu Ogahiyning nazmning "ma'ni husniga oro berish" vositasi ekanligi haqidagi fikrining isboti hamdir. Ko'rinadiki, Ogahiyning badiiy va ilmiy-tarixiy merosi mavzu va janr jihatdan keng qamrovli bo'lib, unda adabiy-tanqidiy qarashlar alohida o'rin tutadi. Ogahiyning XIX asr ijtimoiy-madaniy va adabiy jarayonidagi faol ishtiroki, voqelik mohiyatini teran anglashi, badiiyat ilmidan yaxshi xabardorligi uning adabiyotshunos sifatida shakllanishiga ham ta'sir ko'rsatdi, dunyoqarashida hayot va inson, nafosat va go'zallik to'g'risidagi aqidalarni kuchaytirdi. Bular shoir adabiy-estetik tafakkuriga asos bo'ldi va asarlarida aks etdi. Shu tufayli ham Ogahiy "olim sifatida milliy adabiyot va ijtimoiy ong taraqqiyotida faxrli o'rin egalladi va uzoq yillar davomida Xorazm adabiy, madaniy va ilmiy hayotining markazida bo'ldi". (8)

Kuzatishlardan ma'lum bo'lyaptiki, Ogahiy so'zni ikki ma'noda — inson fikrining ifoda vositasi, "ko'ngil xazinasining kaliti" (Navoiy) va badiiy asar (she'r), "ilohiy ne'mat" ma'nolarida tushungan va ta'riflagan. Bulardan ikkinchisi ustuvor bo'lib, so'z badiiy tafakkur in'ikosi asosi sifatida xarakterlanadi. Zero, qadimdan so'zga ilohiy xislat, Yaratganning insonga in'om etgan mo'jizasi sifatida qaralgani zardushtiylikning axloqiy ta'limotidagi "ezgu so'z" tamoyilidan ma'lum. Ogahiyning o'zi e'tirof etib, "Olloh bandalari orasida ba'zisini fasohat va balog'at bobida nodir va so'z rishtasiga maoniy javharini nazm etarga qodir qilib, ma'ni ahli orasida quyosh yanglig' ravshanu sarafroz etti, tokim, alar humoyun ta'blari mahzanidin gunogun mazmunlar javohirin nazm rishtasiga tergaylar" kabi fikrlari bilan "Ta'viz ul-oshiqin" devoni debochasida "alqissa, so'z martabasi nihoyatsiz baland va so'z ahli hamisha aziz va arjumanddurlar", (9. Keyingi o'rinlarda ushbu ko'p jildlikdan olingan she'riy parchalarning qavs ichida jild va sahifa raqamlari ko'rsatiladi. G.A.) degan muhim xulosaga keladi. Ogahiyning ijodi ana shu xulosa ifodasi talqiniga qaratilgan. Binobarin, "Ogahiyning ilohiy iqtidor manbai, ijodkor burchi

va badiiy asar — “So‘z” qudrati-imkoniyati bo‘yicha bunday nazariy-falsafiy qarashlari uning butun ijodiy-amaliy faoliyatining g‘oyaviy-badiiy mohiyatini, xalqchil yo‘nalishini belgilab berdi”. (10)

Ogahiyning so‘z haqidagi qarashlari, birinchi navbatda, uning islomiy e‘tiqod va Haq yaratgan insonni ezgulik xislatlari bilan birga barkamol ko‘rish g‘oyasi bilan bog‘liq. Chunki, “Qur‘oni karim”da “So‘z” iborasida, avvalo, “Kalomulloh”, ya‘ni Ollohning so‘zi anglashiladi va “dunyoning ibtidosi” ma‘nosi ham ifodalanadi. Shu tufayli so‘zning muqaddas va “ilohiy ne‘mat” kabi sifatlar bilan ta‘riflanishida uning tub mohiyati — insonning ma‘naviy-ruhiy kamoloti vositasi ekanligi mujassamlashgan.

Ogahiyning so‘z ta‘rifi bilan bog‘liq fikrlari deyarli barcha asarlarida uchrasa ham ularning asosiy mazmun-mohiyati she‘riyatida, xususan, “So‘z” radifli g‘azallari va qator qit‘alarida ancha batafsil bayon etilgan, qolgan asarlarida muayyan munosabatlar bilan bilvosita keltirilgan mulohazalar esa asosiy ma‘noni bo‘rttirish yoki to‘ldirishga xizmat qiladi. Chunonchi, “Gavhar so‘z” g‘azalida shoir “So‘z” radifli g‘azalidagi fikrlari bilan mumtoz she‘riyatimizdagi so‘zga, so‘z aytuvchiga bo‘lgan talablar mezonlarini yanada kengaytiradi.

“Matla‘ baytdagi so‘z san‘at sifatida namoyon bo‘ladi. Ogahiy so‘z agar bu ma‘noga zeb bera oladigan darajada chiroyli bo‘lsa, uni “gavhar” deb ulug‘laydi. (11) Zero, so‘zning estetik ta‘sir quroli ekanligi Ogahiy qarashlaridagi o‘zak nuqtadir. “Ammo har qanday so‘z xohlagan tartibda uyushib kelganda estetik ta‘sir manbai bo‘la olmaydi. Buning uchun so‘zga yorqin she‘riy iste‘dod o‘z muhrini bosgan bo‘lishi kerak”. (12) Ogahiy shunday iste‘dod sohibi sifatida so‘z va she‘r xususidagi fikrlarida chinakam estetik ta‘sir — ma‘no teranligi va shakl go‘zalligini omuxta qila olgan san‘atkordir.

So‘z taqdiri — Ogahiy nigohidagi estetik muammolardan biri bo‘lib, inson o‘zligini namoyon etuvchi, qalb intilishlarini zohirda ifodalovchi mezonlardan biridir. Shu tufayli ham shoirning “So‘z sharbati jondin amlah (ustun) durur” degan fikrida so‘z xususidagi qarashlarining o‘zagi mujassamlashgan. Bu o‘zak — barcha zamon va makonda so‘zning mangu qadriyat ekanligi! Buni e‘tirof etgan Ogahiy so‘zni “sonsiz imorat” va hatto “zurriyod”dan yuqori qo‘yadi. Chunki bular boqiy emas, so‘z esa abadiydir:

Kishi sonsiz imorat qilsa bunyod

Va yoki haddin afzun qo'ysa avlod,
Tutib bo'lmas birisidin baqo ko'z,
Qolur boqiy jahon ichra magar so'z. (I.273)

“So'z”ning turli talqinidagi umumiy mazmunida uning inson qismati bilan bog'liqligi va ma'naviy kamolotidagi o'rni masalasi ustuvordir. Bu jihatdan Ogahiy buyuk Navoiyning so'z xususidagi qarashlariga hamohanglik qiladi, ustoz shoir fikrlarini davom ettirish va boyitishga intiladi. Darhaqiqat, Navoiy bitta so'z odamni o'limdan olib qolishini, bir necha so'zdan tashkil topgan kalimai shahodat orqali esa kofir musulmon bo'lishini ta'kidlab, badiiy so'zni bundan ham ortiq baholagan va qadrlagan”. (13)

Shu tufayli so'zni “jahon bahrida durdona” bilgan Navoiy dahosidan ilhom olib, Ogahiy so'zni “inson ko'nglidagi bir gavhari qimmatbaho” deydi. “Ammo bu gavhar o'z-o'zicha qimmatli bo'lishi mushkul. U ma'noga xizmat qilishi, ma'no zevariga aylanishi shart. Bunda ma'noga muvofiq so'z topish va so'z ustida ishlash san'ati nazarda tutilgan”. (14) Shuningdek, Navoiyning ta'kidlashicha, “o'likka jondin nishon” va “jonga jonondin xabar beruvchi” so'z, ayni choqda, “ko'ngil durji aro javhar”dir. Eng muhimi esa Navoiyning hikmatga aylangan quyidagi fikridir:

Insonni so'z ayladi judo hayvondin
Bilgimkim, guhari sharifroq yo'q ondin.

So'z tabiat va jamiyatda hamma narsadan “guhari sharifroq” insongagina tegishli bo'lib, uning ko'ngil mulki, ezgu fikrlarining ko'zgusi, idrokining ziynatidir. Shu tufayli so'zning ijtimoiy-estetik vazifasi insonning oliy maqsadi va yuksak tuyg'ularini ifodalashda namoyon bo'lib, uni hayvonlikdan xalos etishga xizmat qiladi. Aks holda so'z xor bo'ladi. Binobarin, shoirning “Oni xor etma debon har xushi yo'q hayvonga so'z” deyishida katta ma'no bor. Zero, so'z — “durri javohir” asrlar davomida sadaf qo'ynida gavharga, ma'ni hayratiga aylansa ham, u hayvon uchun ahamiyatsizdir. Chunki, hayvon farosat va fahmdan mahrum. Shu bois Ogahiyning “So'zni mafhum aylamak nofahmga mushkuldur” degan fikri yuqoridagi mazmuni yanada to'ldiradi: fahmsiz kishiga hayvonga kabi so'zni tushuntirmoq (“mafhum aylamak”) foydasizdir. Shuningdek, shoir so'z uqmaslarni johil, toshbag'ir (sangdil) deb atar ekan, ularga so'z anglatishning bekorligini quyidagi ohorli tashbih va ta'sirli ifodalarda ko'rsata olgan:

Sangdil, johilga tong yo‘q, so‘z agar qilmas asar,

Chunki ta‘sir aylamak mumkin emas sandong‘a so‘z. (I.225)

Bu o‘rinda ularga so‘z uqtirish temirchining ustida metall qo‘yilgan og‘ir po‘lat asbobiga bolg‘a urishiga qiyoslangan.

Ogahiy talqinida so‘zni qadrlash insonning o‘z qadrini bilishi g‘oyasi bilan ham bog‘liq bo‘lib, uning har bir so‘zi o‘z sha‘nini anglashiga, ruhiyati va ma‘naviyatida olijanob fazilatlarni shakllantirishga qaratilishi zarur. So‘zni zoe’ etmaslik, kimga aytishni bilish, tilni tiyish shu maqsadga xizmat qiladi. Bunda shoir so‘z, avvalo, ehson, saxovat egasiga yo‘naltirilishini ta‘kidlaydi. Chunki kalom ham ehson, uning vositasida ezgu niyatlarni amalga oshirgan, so‘zamollikdan saqlangan kishi ehson sohibidir. Ogahiy da‘vatida bu fikr shunday jaranglaydi:

Har xasosatshevaga so‘zingni zoe’ qilmagil,

So‘z demak gar istasang, de sohibi ehsonga so‘z.

“Degil insonga so‘z” g‘azalidagi mantiqiy izchillikni vujudga keltirgan o‘n bir baytning har birida so‘z xosiyatining muayyan bir qirrasini yoritiladi va “inson” hamda “nodon” zid so‘zlarining o‘rinli takrori orqali asosiy fikr ta‘kidlab ko‘rsatiladi. Bunda g‘azalning birinchi bayti husni matla‘, ya‘ni shohbayt sifatida keladi, keyingi baytlarda esa undagi ma‘no kengroq izohlanadi. Jumladan:

Ey ko‘ngul, odam xayol aylab, dema nodonga so‘z,

Chunki u inson emas, topsang degil insonga so‘z,—

matla‘sidagi fikr maqta‘da “olamda behayo nodonga so‘z ma‘qul qilmoq barcha ishdan dushvor” ekanligi bilan mantiqiy yakun topadi.

Ogahiy fikricha, so‘z qadri uning o‘zida, ma‘no teranligidadir. Shu bois so‘z qadri doimo yuksak (“rafi‘ul”) bo‘lib, buni ho‘kiz (“gov”) va eshak (“xar”) qaerdan ham bilardi. Bu o‘rinda so‘z anglamslarning hayvonlar timsolidagi badiiy talqini Ogahiy adabiy qarashlarining joziba kuchini oshirgan. Nazarimizda, g‘azal oxirroq‘ida, maqta‘dan oldin kelgan bu baytni shohbayt deyish mumkin. Chunki shohbaytning “salmoqli ma‘nosi, jozibali yorqin uslubi bilan boshqa baytlardan ajralib turish” (16) xususiyati unga ham xosdir. Ikkinchidan, u alohida holda ham muhim fikrni — so‘zning inson hayotidagi nufuzini tugal ifodalaydi.

Ogahiyning estetik aqidasiga ko'ra, nodon va johillarning so'zga beparvoligi uning qadrini aslo tushirmaydi, balki ijod ahlini so'z sehrini kengroq ochishga, "so'zni puxta qilishga" undaydi. Buni yaxshi his qilgan shoir, avvalo, o'z so'zining har jihatdan yuksak bo'lishiga, unga hech kim e'tiroz bildirmasligiga o'zini safarbar etadi:

Bo'lub karam tafakkur, Ogahiy, qil puxta so'zingni,

So'zingga so'z toparg'a ochmasun hech bir suxandon lab. (I.99)

Ogahiy o'zining bu da'vatiga o'zi amal qildi. Uning adabiy faoliyatda faqat g'oyaviy va badiiy yuksak asarlar yaratishga undovchi bu xitobi amalda boshqa ijodkorlarga ham qaratilgandir. Ijodiy mahsuldan qoniqmaslik, o'z ijodiga tanqidiy munosabat Ogahiyga xos qarashlardan biridir. Buni u devoni debochasida alohida ta'kidlab, o'z she'rlari haqida "faqirning uzriga quloq solib va holiga tarahhum qilib, aybpo'shlig' ko'rguzgaylar va bu nusxaning har satrida buzuv iborat ko'rsalar isloh berib, qoidag'a muvofiq tuzgaylar", (15) — degan edi.

Ogahiy qarashlaridan ijodkor so'zining rost, ijodkorning esa haqgo'y bo'lishi zarurligi anglashiladi. Ammo, chin so'zning o'zi to'la tugallik emas, unga amal qilingandagina so'z san'at sifatida voqe bo'ladi, ijtimoiy-estetik funksiyasini ado etadi. Bu fikrda so'z mohiyatini ifodalovchi uchlik mavjud: so'z chinligi, uni ro'yobga chiqarish va ijodkor mas'uliyati. Quyidagi satrlar shu mazmunning aniq va ravon ifodasidir:

Xalq aro gar ogoh esang, Ogahiy,

Beg'araz ar so'zni desang, Ogahiy,

Ulki erur boshdin-oyoq chin so'zing

Lek kerakdur amal etsang o'zing

Gar amaling bo'lmasa ne foyda

Barcha so'zing bo'lg'usi befoyda. (II.298)

So'z sohibining bag'rikeng va samimiy bo'lishini ta'kidlovchi bu masnaviyda Ogahiy "poeziyadek olijanob sohaga kirmoqchi bo'lgan shoirlarning yuragi musaffo, qalblari esa har qanday g'arazdan xoli bo'lishi zarurligini uqtiradi, uning o'ziga bo'lgan xitobida butun ijod egalari — shoirlar nazarda tutiladi". (16)

Ogahiy estetik tafakkurining muayyan qismi she'r talqinlarida aks etgan. Garchi, shoir ijodida "so'z" va "she'r" atamalari ayrim hollarda bir ma'noda qo'llanilsa ham konkret

o'zni va mazmuniga ko'ra ular farqlanadi. Zero, Ogahiy she'ri ta'riflaganda saralangan so'zlardan shakllanadigan nazmiy asarni nazarda tutadi va uning hikmat ifodasi ekanini va estetik qimmatini tayinlashga intiladi. Tabiiyki, badiiy asar, jumladan, nasr va nazmning asosi so'zdir. Ammo uning she'rdagi ifodasi, emotsional ta'siri boshqacha: Shayx Ahmad Taroziyning (XV asr) fikricha, "balog'at bog'ida nazm tovus singari shunday jilvalar qiladiki, uning bunday yetuk jilvalari har qanday aqlni o'ziga shaydo etadi". (17) Ana shu "jilva"larda she'ning mazmun va shakl uyg'unligi, umuman mohiyati nazarda tutilganki, bu xususda Ogahiy qarashlari diqqatga loyiqdir.

Ogahiy ijodiy merosi o'zbek badiiy adabiyotidan tashqari XIX asr adabiy-estetik qarashlarini o'rganish manbalaridan biridir. Muallifning she'riy, tarjima va tarixiy asarlaridagi so'z san'ati va badiiy ijod qonuniyatlari haqidagi qarashlari tizimi shunday deyishga asos bo'ladi va Ogahiy badiiyat bilimdoni va mumtoz adabiyotshunoslikka muayyan hissa qo'shgan ijodkor sifatida e'tirof etishga huquq beradi.

So'z, uning ma'no jilolari va badiiy ijoddagi mavqeyi Ogahiy adabiy qarashlarining muhim jihatlaridan biridir. Muallif ta'rifida so'z estetik ta'sir vositasigina emas, balki "inson ko'nglidagi qimmatbaho gavhar" bo'lib, uning o'z sha'nini yuksak anglashga, ruhiyati va shaxsiyatida olijanob fazilatlarni shakllantirishga qaratilishi kerak. Zero, ijodkor so'zi chin, samimiy va ma'nodor bo'lgandagina so'z san'at sifatida voqe bo'ladi va ijtimoiy-estetik vazifasini ado etadi.

ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "Yangi O'zbekiston" gazetasiga bergan intervyusi.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 20.03.2019 yildagi "Muhammad Rizo Erniyozbek o'g'li Ogahiy tavalludining 210 yilligini nishonlash hamda Xiva shahrida Ogahiy ijod maktabini tashkil etish to'g'risida"ub 238-son qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Badiiy tarjima sohasida Muhammad Rizo Ogahiy nomidagi xalqaro mukofotni ta'sis etish to'g'risida"gi 2024-yil 4-iyunda PQ-205-son qarori.
4. O'zbek adabiyoti tarixi. Besh tomlik. IV tom. Toshkent: Fan, 1978. B.363.
5. Ogahiy. Asarlar. VI jildlik. I jild. Toshkent: Adabiyot va san'at, 1971. B.36-47.

6. Karimova F. Xorazm adabiy muhitida debochanavislik // O'zbek tili va adabiyoti, 2004. №3. B.36-37.
7. Haqqulov I. She'riyat — ruhiy munosabat. Toshkent: Adabiyot va san'at, 1990. B.219.
8. Abdug'afurov A. Muhammad Rizo Ogahiy. Toshkent: Xalq merosi, 1999. B.3.
9. Ogahiy. Asarlar. VI jildlik. I jild. Toshkent: Adabiyot va san'at, 1971. B.47. (Keyingi o'rinlarda ushbu ko'p jildlikdan olingan she'riy parchalarning qavs ichida jild va sahifa raqamlari ko'rsatiladi. G.A.)
10. Abdug'afurov A. Ko'rsatilgan asar. B.58.
11. Abdulhakimov M. Arjumand so'z // Xiva: Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi, 2007. №2. B.70.
12. Meliev S. She'riy so'z va estetik ta'sir // O'zbek tili va adabiyoti, 1982. №2. B.33.
13. Hayitmetov A. Adabiy merosimiz ufqlari. Toshkent: O'qituvchi, 1997. B.108.
14. Haqqulov I. She'riyat — ruhiy munosabat. Toshkent: Adabiyot va san'at, 1990. B.219-220.
15. Ogahiy. Asarlar. I jild. B.46-47.
16. Is'hoqov Yo. So'z san'ati so'zligi. Toshkent: Zarqalam, 2006. B.98.
17. Majidiy R. Iste'dod va burch. Toshkent: Adabiyot va san'at, 1974. B.283.
18. Shayx Ahmad ibn Xudoydod Taroziy. Funun ul balog'a. ("Yetuklik ilmlari") // O'zbek tili va adabiyoti, 2001. №1. B.74.
19. Ogahiy. Gulshan ul davlat. Qo'lyozma. Saqlanish raqami 7572. 283 v.
20. Ogahiy. Ta'viz ul-oshiqin. Devon. Qo'lyozma. Saqlanish raqami 938. 71 v.